

GEOMETRIK TUSHUNCHALARNING PAYDO BO'LISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758900>

Ilmiy rahbar: PhD N.Sh.Ibragimov

Talaba: Termiz davlat universiteti talabasi

Kattaxo'jaeva Jahonbibi Akramjon qizi

Geometriya (yunoncha γη(geo) - Yer, μέτρεω(metriya) - o'lchayman) - matematikaning bir sohasi, fazodagi geometrik jism xossalari va ular orasidagi bog'lanishlarni o'rganadi. Geometriya qadimda insonlar yerni o'lchashda, taqsimlashda foydalanishi natijasida vujudga kelgan. Geometriya nomi ham shundan kelib chiqqan.

Geometriya (geo va metriya) — matematikaning predmet shakllari va shakllari orasidagi bog'lanishni o'rganadigan bo'limi. Masalan, ochiq silindrsimon idishning shakli, hajmi, sirtining yuzini hisoblash, uning rangi yoki qanday moddadan yasalgani esa geometriyani qiziqitirmaydi. Shuningdek, asosi doira bo'lsa ham, shaklda ellips bilan tasvirlanishi geometriyaga mansub munosabatdir. Geometriya tushunchalarni mavhumlashtirib, ideallashtirib o'rganadi. Masalan, silindrsimon idishning asosi doiradan bir oz farq qilishi, yasovchisi to'ppa-to'g'ri bo'lmasligi mumkin, sirti qalinlikka ega, asosi bilan yon sirti tik tutashmay, silliqlangan bo'ladi, lekin geometriyada bu kabi tafsilotlar soqit qilinadi. Shunday yo'l bilan o'lchamlarga ega bo'lmagan nuqta, har ikki tomonga cheksiz davom etuvchi to'g'ri chiziq kabi tushunchalar, parallelizm, simmetriklar kabi munosabatlar hosil qilinadi. Buning evaziga tatbiq doirasi juda keng, ma'lum ma'noda mutlaq va universal tabiatli qonuniyatlar aniqlanadi.

Geometriyaga oid dastlabki ma'lumotlar Qadimgi Bobil va Misrda kuzatuv yo'li (empirik usul) bilan to'plangan. Misol uchun, bir juft parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tsa, hosil bo'lgan 8 ta burchakdan to'rttadani o'zaro teng; tomonlari 3, 4 va 5 birlik bo'lgan uchburchakning bir burchagi to'g'ri. Maydonlar yuzini o'lchash, navigatsiya, astronomiya, me'morlik masalalarini hal qilish uchun vujudga kelgan bo'lsa, Yunonistonda geometriya san'at sifatida ham rivojlanib, yuksak natijalarga erishdi. Geometrik xossalarni to'plash yunonlar tomonidan davom ettirilgan. Bu muammo ustida mushohada ayrim dalillarni boshqalaridan sof mantiqiy yo'l bilan chiqarishga olib kelgan. Tayin geometrik xossani mantiqiy mushohada bilan keltirib chiqarish isbot, isbotlangan xossa esa teorema deb atala boshlagan. Dastlabki shunday dalillardan biri Fales (mil. av. 625-548 yillar) teoremasidir. Miloddan avvalgi VII va VI asrlar orasida yashagan Miletning Fales - birinchi yunon donishmandidir va o'z kashfiyotlarini o'z xalqining kundalik hayotida qo'llagan.

Fales teoremasi. Proporsional.

Ikki to'g'ri chiziqli segmentning o'lchovini taqqoslash uchun eng to'g'ri va ishlatilgan usullardan biri bu bo'linishdir. Yunonistonning Milet shahrida tug'ilgan Fales ushbu konsepsiyadan foydalangan va matematikaning, aniqrog'i Geometriyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan teoremani ishlab chiqqan.

Fales teoremasi parallel chiziqlar nurlari bir tekislikda bir-biriga parallel uch yoki undan ortiq chiziq, ya'ni komplanar. Ushbu nurni ikkita transversal chiziq ushlab turganda, ular tomonidan hosil qilingan segmentlar va parallel chiziqlar nurlari mutanosib bo'ladi. Misrliklarning buyuk shogirdi va geometriyaning rivojlanishini boshlagan birinchi yunon bo'lishdan tashqari, Fales Yunonistonning yettita donishmandlaridan birinchisi edi.

Yunon faylasufi Pifagor akademiyasida mantiq va matematika muhim o'rin tutib, muntazam teoremlar isbotini izlash bilan shug'ullanishgan. Tabiiyki, bunda imkoni boricha oz dalildan boshqa barcha dalillarni keltirib chiqarishga urinilgan. Bu urinishlar yakuni sifatida Yevklid o'zining mashhur "Negizlar" asarini yaratadi. Bu asar nafaqat mat. tarixida, balki umuman tafakkur taraqqiyotida beqiyos o'rin tutib, 2000 yil davomida mantiqiy mushohada namunasi bo'lib xizmat qildi. "Negizlar" da Yevklid nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik, tenglik, to'g'ri chizik yoki tekislikning nuqtadan o'tishi (insidentlik) kabi tushunchalarni asos qilib olib, kesma, burchak, ko'pburchak, parallellik, perpendikulyarlik kabi tushunchalarga ta'rif beradi. Xuddi shu singari 10 ta geometrik dalilni isbotsiz qabul qiladi (ular aksiomalar va postulatlar deb atalgan) va birin-ketin teoremlarni keltirib chiqaradi. Yevklidning asosiy matematik asari. 13 kitobdan iborat bo'lgan. Yevkliddan keyin Gipsikl (mil. av. 2-asr) va miletlik Isidor (mil. av. 6-asr) Yevklid „Negizlari“ga XIV va XV kitoblarni qo'shishgan; shuning uchun asar 15 kitobdan iborat ham deyiladi. XI—XIII va qo'shimcha XIV-XV kitoblar geometriyaning bo'limi stereometriyaga bag'ishlangan. Yevklid „Negizlari“ kamchiliklardan ham xoli emas. Masalan: nuqta, to'g'ri chiziq va boshqa geometrik obrazlarning ta'rifi mantiqiy nuqtai nazardan nuqsonli hisoblanadi. Asarda zaruriyatsiz kiritilgan aksiomalar mavjud (masalan: aksioma sifatida olingan „Xamma to'g'ri burchaklar o'zaro teng“, degan iborani isbotlash mumkin), geometriyani aksiomatik asosda qurish uchun zarur bo'lgan harakat aksiomalari va tartib aksiomalari berilmagan, vaholanki asarda ulardan foydalanilgan. Yevklidning "Negizlari" 2000 yil davomida mantiqiy qat'iylik namunasi bo'lib kelganligiga qaramay, uning ayrim o'rinlariga tanqidiy nazar bilan qaralib takomillashtirilgan: boshlang'ich tushunchalar tarkibi qayta ko'rib chiqilgan, nuqtalarning

tartibiga oid va uzluksizlik aksiomalari bilan to'ldirilgan, qator aksiomalar esa boshqalari orqali isbotlanib, teoremlar qatoriga o'tkazilgan. Bu ish D. Gilbertning "Geometriya asoslari" asarida yakunlandi.

Deyarli Yevklid zamonidan boshlab uning 5-postulati yoki unga teng kuchli parallellik aksiomasini isbotlashga juda ko'p urinilgan (jumladan, Nasriddin Tusiy, Umar Xayyom, I. G. Lambert), chunki matematiklarda u teorema bo'lishi kerak degan ishonch hukm surgan, xilma-xil "isbotlar" ham taklif etilgan, lekin bu isbotlarning barchasida mantiqiy nosozlik uchraydi — Yevklid aksiomasiga teng kuchli boshqa tasdikdan (mas, uchburchak burchaklarining yigindisi 180° ga tengligidan) foydalanib ketilgan. Bu sohadagi izlanishlar avval Yevklid G.sidan parallellik aksiomasi soqit qilingan mutlaq G., so'ng parallellik aksiomasi o'rniga uning inkori aksioma qilib olingan noevklid G. (Lobachevskiy geometriyasi, 1826 y.) ixtiro qilinishiga olib keldi. Yevklid G.si ham, noyevklid G. ham bir xil darajada ziddiyatdan xoli ekanligini qat'iy isbotlagan F. Kleyn gruppasi tushunchasi yordamida G. sohalarining tasnifini berdi (Erlangen dasturi). Unga muvofiq har bir G. o'zining geometrik almashtirishlar gruppasi bilan ifodalanadi. Shakllarning bunday almashtirishlarda o'zgarmay qoladigan (invariant) xossalari tegishli G. Sohalarining o'rganish ob'yekti bo'ladi. Kleyn nuqtai nazaridan maxsus nisbiylik nazariyasi Lorens gruppasiga mos keluvchi G.dir. Shakllarning xossalarini o'rganishda ularning ko'lamiga qarab G. yana ikki turga bo'linadi: shakllarning kichik (mahalliy) sohalarini o'rganuvchi sohalar geometriyasi va shakllarni yaxlit ob'yekt sifatida o'rganuvchi to'la (global) G. Hozirgi davrda G. matematikaning barcha sohalarida, shakl va holatlarga doir tushunchalarni tasavvur qilishda qo'llanilmoqda.

Mil.ning 3-asridan keyin yunon G.si umuman madaniyat bilan birga inqiroz tomon yuz tutdi, lekin G. arab sharqi mamlakatlari, O'rta Osiyo va Hindistonda taraqqiy qila bordi.

Konus kesimlari: 1. Aylana, 2. Ellips, 3. Parabola, 4. Giperbola

7—8-asrlar davomida Hindistonda G.ga oid ayrim yutuqlar qo'lga kiritilgan bo'lsa ham (mas, aylanaga ichki chizilgan to'rtburchak yuzi uchun

Brahmagupta formulasi), fan tarixidagi uygʻonish 9-asrdan arab tilida ijod qilgan Yaqin va Oʻrta Sharq, xususan, oʻrta osiyolik olimlar faoliyati bilan bogʻliq. Ahmad al-Fargʻoniy stereografik proyeksiyaga oid Ptolemey qoldirgan teoremlarning isbotini berdi, tekislik trigonometriyasi va sferik trigonometriya yaratildi (Battoniy, Beruniy, Nasriddin Tusiy, Abul-Vafo va b.). Algebra geometriyaga va geometriya algebraga tatbiq qilina boshladi. Bu gʻoyalar 16-asrdan Yevropa olimlari tomonidan rivojlantirilib, analitik geometriyaga asos solindi, (P. Ferma, R. Dekart). Shu davrdan boshlab meʼmorlik va tasviriy sanʼat yuksalishi munosabati bilan perspektiv akslantirish xossalari oʻrganildi va proyektiv geometriya vujudga keldi. 18-asrda differensial va integral hisob ixtiro qilingach, G. masalalarini yechishning standart usullari ishlab chiqildi va silliq chiziqlar hamda sirtlarni oʻrganuvchi differensial geometriya rivojlandi. Yassi chiziq, fazodagi chiziq va sirt mos ravishda $x = x(t)$, $U = AOx = x(t)$, $U = y(t)$, $z = z(t)$, $x = x(u, v) = y(u, v) = z(u, v)$ koʻrinishdagi formulalar bilan beriladi. Mac, $x = (R + r \cos v) \cos u$, $y = (R + r \cos v) \sin u$, $z = r \sin v$ tenglamalar tor deb ataluvchi sirt hosil qiladi (5-rasm). Agar bu yerda $u = 2t$, $v = 3r$ deb olin-sa, tor ustida yotuvchi chiziq tenglamasi hosil qilinadi (u tugunli boʻlib, uch yaproq deb ataladi). B. Rimankichik boʻlaklari yuqoridagi kabi sistemalar bilan beriladigan obʼyektlar u -ixtiyoriy oʻlchamli qurama (manyfold) tushunchasini kiritdi. Shundan soʻng G. butun mat. uchun kuchli qurolga aylandi (S. Li, E. Kartan va b.). Xususan, bu yondashuv nisbiylik nazariyasida muhim tatbiqlar topdi. 19-asr oxiri va 20-asr boshida chiziqlar, sirtlar va quramalarning goʻyo rezinkadan yasalgan deb istalgancha deformatsiyalaganda oʻzgarmaydigan xossalari yigʻilib bordi.

Ularni oʻrganishda differensial hisob usullari yetmas yoki ojizlik qilar edi. Mas, Myobius yaprogʻining faqat bitta tomoni borligi, uch yaproq tugunini yechib boʻlmasligi shunday xossalarga kiradi. Bu masalalar G.ning yangi boʻlimi — topologiya tugʻilishiga olib keldi. U esa, oʻz navbatida, 20-asr mat.sini ifodalovchi G., algebra va funksiyalar nazariyasining sintezidan iborat yoʻnalish — xilma-xil fazolarni oʻrganishga poydevor boʻldi.

R - Radius, D - Diametr, O - Markaz, C - Aylana

Hozirgi kunda O'zbekistonda ham geometriya tarixiga oid tadqiqotlar olib boriladi (G. P. Matviyevskaya, A. Ahmedov va b.)- O'zMU, SamDU matematiklari tomonidan geometriya rivojlantirilmoqda.

Hozirda geometriya qo'yidagi bo'limlardan iborat:

- Elementar geometriya — Planimetriya va Stereometriyani o'z ichiga oladi. Shuningdek, nuqta, to'g'ri chiziq, yuza va fazodagi jismlarni o'rganadi.
- Analitik geometriya — unda sodda geometrik obrazlar (nuqtalar, to'g'ri chiziqlar, tekisliklar, egri chiziqlar va sirtlar) koordinatalar usuli asosida algebraik vositalar bilan o'rganiladi.
- Differentsial geometriya — differentsial funksiyalar bilan berilgan chiziq va yuzalarni, ularning akslantirishlarini o'rganadi.
- Topologiya — uzluksizlik haqidagi fan.

FOYDLANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.Abduraxmonovj, A.Narmonov, N.Narmuratov. Matematika tarixi. -T.: «Fan va texnologiya», 2016,204 bet.
2. <https://uz.unansea.com/raqami-nol-tarixi-soni-0-nima/>
3. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Rim_raqamlari